

УДК 633.31

ПАЙДОИШ ВА ПАҲНШАВИИ ЮНУЧҚА ДАР ТОҶИКИСТОН

РАУПОВ ҶАМШЕД УСМОНОВИЧ

н.и.к., Юсупов Сухроб

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аннотация: в данной работе рассматривается происхождение и современное распространение люцерны на территории Таджикистана, который является одним из древнейших центров доместикации этого важнейшего кормового и мелиоративного растения. Анализируется генетический статус региона как части Среднеазиатского центра происхождения культурных растений (по Н.И. Вавилову). Подчеркивается историческая роль Таджикистана в распространении люцерны по миру через Великий шелковый путь. Особое внимание уделяется современному значению люцерны в сельском хозяйстве республики: как основному источнику протеиновых кормов для животноводства и как незаменимому компоненту севооборота, способствующему улучшению структуры и плодородия орошаемых почв. Обозначены основные регионы возделывания люцерны (орошаемые долины Вахша, Гиссара, Согдийской области) и методы ее использования.

Ключевые слова: Люцерна, Таджикистан, Среднеазиатский центр происхождения, севооборот, кормовая культура, мелиорация почв, орошаемое земледелие, Вавилов.

This article examines the origin and current distribution of alfalfa in Tajikistan, a region considered one of the ancient centers of domestication for this vital forage and ameliorative crop. The paper analyzes the genetic status of the area as part of the Central Asian center of origin for cultivated plants (as identified by N.I. Vavilov). It highlights the historical role of Tajikistan in the global spread of alfalfa via the Great Silk Road. Special attention is given to the modern significance of alfalfa in the republic's agriculture: as the primary source of protein-rich feed for livestock and as an indispensable component of crop rotation, contributing to the improvement of the structure and fertility of irrigated soils. The main cultivation regions (irrigated valleys of Vakhsh, Hissar, and Sughd Province) and methods of its utilization are outlined.

Keywords: Alfalfa, Tajikistan, Central Asian Center of Origin, Crop rotation, Forage crop, Soil amelioration, Irrigated agriculture, Vavilov.

Юнучқа, рушқа, аспист (лот. *Medicago*) — як чинси гиёҳест, ки аз оилаи лубиёиҳо, дарбаргирандаи 103 намуд. Пояш сершоҳ, баландиаш 70—100 (баъзан 150) см. Баргаш дарозрӯяи себарга (аз 3 баргча иборат аст). Хӯшагулаш 15—20-гулаш, мевааш асосан ғилофаки досшакл ё спиралшакл. Тухмаш гурдашакли гирда, зард ё зардтоби бур (вазни 1000 донааш 1,5—3,5 г). Беҳи Юнучқа тиррешаи бақувват аст. Дар хок бн чуқурии бештар аз 5—10 м реша меронад.

Дар Аврупо, Осиё, Африко қариб 100 намуди юнучқа мерӯяд. Дар кшиварҳои пасошӯравӣ қариб 60 ва аз он ҷумла дар Тоҷикистон 10 намуди юнучқа (7 намуди он яксола) месабад.

Ватани юнучқа Эрон, доманаи кӯҳ ва кӯҳҳои Осиёи миёнаю Қафқоз аст. Юнучқаро дар Осиёи Миёна тақрибан 5 ҳазор сол то мелод мекоштанд. Тақрибан 2—2,5 ҳазор сол то мелод онро ба Юнони Қадим, Рум ва Африқои Шимолӣ оварда, минбаъд дар Аврупо, Амриқои Шимолию Чанубӣ, Австралия маъмул шуд. Юнучқакорӣ дар ИМА, Аргентина ва Ҳиндустон вусъат ёфтааст. Дар Иттиҳоди Шӯравӣ юнучқаро асосан дар ноҳияҳои чануб мекориданд.

Юнучқа дар киштгардони пахтаи заминҳои обӣ аҳамияти калон дорад. Юнучқа зироати муҳиммест, ки хокро ҳосилхез мегардонад. Дар решаи он лундачаҳои бактериявии азотандӯз ҳосил мешаванд. Баъд аз 2 соли кишт дар ҳар га замин то 18 т решаи юнучқа боқӣ мемонад ва 250—300 кг нитроген (азот) гун мегардад. Дар шароити намию

гармии кофӣ ҳосили фаровон медиҳад. Юнучқаро дар хокҳои ҳосилхези ноҳияҳои лалмикор 2—3 бор (аз ҳар га 60—90 сентнер ҳасбеда) ва дар заминҳои обӣ 4—7 маротиба (аз ҳар га 200—250 сентнер ҳасбеда) дарав мекунанд.

Дар шароити Тоҷикистон махсусан юнучкаи боғӣ ё мазруъ хуб меабзад. Дар ҷумҳури асосан навҳои «Вахш 233», «Вахш 300» ва қисман «Тошкент 721»-ро мекоранд. Муҳлати кишти юнучка ба навҳои хок, шароити обу ҳаво ва минтақаи парвариш вобаста аст. Юнучқаро дар минтақаҳои Вахшу Кӯлоб миёнаи феврал—аввали март, дар заминҳои лалмии водии Ҳисору минтақаи Кӯлоб нимаи дуюми март— аввали апрел, дар гурӯҳи ноҳияҳои Рашт нимаи дуюми апрел— аввали май кишт мекунанд. Муҳлати хуби кишти тирамоҳии юнучка дар гурӯҳи ноҳияҳои ҷанубӣ даҳаи дуюми сентябр—аввали октябр, дар вилояти Суғд ва водии Ҳисор аввали сентябр охири даҳаи дуюми сентябр мебошад.

Тухми юнучқаро асосан бо усули қатории яклухт (байни қаторҳо 8—15 см) дар чуқурии 1,5—2 см (ба ҳар га 16—18 кг) мекоранд. Ба ҳар га замини обӣ пеш аз шудгор 250—300 кг, дар заминҳои лалмӣ 120—150 кг суперфосфат меандозанд. Юнучқаро барои хошок дар давраи ғунҷабандӣ — ибтидои гулкунӣ, барои тухмӣ хангоми сиёҳтоб шудани 60—75 % ғилофакҳо медараванд.

Дар замони шӯравӣ колхозҳои «50-солагии СССР» (Ҷайхун), «Маданият», «Роҳи Ленин» (Панҷ), ба номи В. И. Ленин (ноҳияи Турсунзода) ва ба номи Домулло Азизов (Хучанд) аз ҳар га юнучқазорҳои обӣ 110—150 сентнер ҳасбеда мегирифтанд. Соли 1980 дар Тоҷикистон ба 152,6 ҳазор га (93,8 ҳазор га обӣ) юнучка киштанд. Тибқи маълумоти 2022 дар Тоҷикистон 70 ҳазор га майдони юнучка мавҷуд аст. Юнучка хӯроки хуби чорвост, ки онро барои чаронидани ҳайвонот, инчунин тайёр кардани ҳасбеда, орди алаф, тарбеда, силос ва ғайра истифода мебаранд. Ҷама хӯрокиҳои аз юнучка тайёр кардашударо ҳайвонот, хӯроки сабз ва орди алафро бошад, паррандаҳо хуб мехӯранд. Хӯрокии аз юнучка тайёр шуда 70—80% ҳазм мешавад. 100 кг баргу пояи сабзи Юнучка баробари 21,7 воҳиди хӯроки ва 4,1 кг протеини ҳозим аст. 1 кг юнучкаи хушк баробари 0,52 воҳиди хӯроки буда, 136 г протеини ҳозим, 90 мг каротин, 14 г калций ва фосфору витаминҳои гуногуни зиёде дорад. Протеини ҳозими юнучка назар ба рустаниҳои хӯшадор 2,5—3 барсбар зиёд аст.

Ба юнучқазор ганданафасаки юнучка, баргхӯраки юнучка (фитономус), тухмхӯрак (брухофагус), гулхӯраки юнучка, тхпуси тухмхӯрак, кирми юнучка, ширинча ва ғайра зарар мерасонанд. Юнучка бештар ба касалиҳои доғзании барг, аскохитоз, гардзанӣ ва ғайра гирифтгор мешавад.

Юнучкаи навро аз юнучқазори кӯҳна 500 м дуртар киштан, ба юнучқазор пестисидҳо ва фунгисидҳо пошидан лозим аст. Ба ҳосили юнучка рустаниҳои паразит (заҳрпечак) зарари калон расонда метавонанд. Барои пешгирии он юнучқазори зарардидаро то гул кардани заҳрпечак паст даравида нест мекунанд, заминро чуқур шудгор карда, гербисидҳо мепоянд.

РҶҶҲАТИ АДАБИЁТ:

1. Вавилов Н. И. Центры происхождения культурных растений. – Ленинград: Изд-во АН СССР, 1926.
2. Жуковский П. М. Культурные растения и их сородичи. – Ленинград: Колос, 1971.
3. Брежнев Д. Д., Коровина О. Н. Дикие сородичи культурных растений флоры СССР. – Ленинград: Колос, 1980.
4. Қаротегин Н. А. Агрономия южной зоны Таджикистана. – Душанбе, 1978.
5. Давлатов Н. Люцерна – ценнейшая кормовая и мелиоративная культура. – Душанбе: Ирфон, 1985.
6. Гафуров И. Г. ва дигарон. Система земледелия в орошаемой зоне Таджикистана. – Душанбе: Дониш, 2012.
7. Солиев К. С. Агротехника возделывания люцерны в условиях Таджикистана. – Душанбе, 2015.
8. Агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе. (2022).
9. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи тухмипарварӣ".